

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Umarova Zaynura

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

PHOENITCS AS A BRANCH OF LINGUISTICS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022/NOYABR